

Achim Hättich

Von draussen, nach draussen: Zur Separierung ausländischer Schülerinnen und Schüler

Zusammenfassung

Zwei Quoten steigen in der Schweiz fast kontinuierlich: der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung und der Anteil der Sonderschülerinnen und -schüler. Dieser Artikel geht dem Zusammenhang zwischen beiden Entwicklungen auf den Grund. Vor allem untersucht er, inwieweit allein der Ausländerstatus dazu beiträgt, ob ein Kind als Sonderschüler bzw. -schülerin kategorisiert wird. Es wird sowohl auf die generelle Entwicklung als auch auf spezielle Behinderungen und deren gegenseitige Bedingtheit eingegangen und geschaut, ob solche Diagnosen, die nicht auf objektivierbaren physiologisch-anatomischen Kriterien beruhen, gehäuft unter ausländischen Kindern anzutreffen sind.

Résumé

En Suisse, deux taux sont presque toujours en constante augmentation: la proportion de la population étrangère résidante et celle des élèves fréquentant une école spécialisée. Cet article enquête sur la relation existant entre ces deux développements. L'auteur cherche avant tout à savoir dans quelle mesure l'origine étrangère d'un-e élève influence le fait qu'il ou elle soit classé-e comme élève devant bénéficier de mesures de pédagogie spécialisée. Tant le développement général que les handicaps spécifiques et leur interdépendance respective sont pris en compte. Enfin, on examine si de tels diagnostics posés en l'absence de critères objectifs physiologico-anatomiques surviennent plus fréquemment chez des enfants d'origine étrangère.

Zwei Themen werden in der Öffentlichkeit heiss diskutiert und erregen Emotionen: der Anstieg an Sonderschülerinnen und -schülern und der wachsende Ausländeranteil. Bei beiden Gruppen handelt es sich um sozial diskriminierte bis marginalisierte Gruppen. Dabei liegt es nahe, dass es einen grösseren Überlappungsbereich zwischen Sonderschülerinnen und Ausländern gibt. Migrantenkinder mit schlechten oder fehlenden Sprachkenntnissen, die zwingend sprachlicher Förderung bedürfen; Kinder aus Krisengebieten, die traumatisiert sind, was die Wahrscheinlichkeit für Verhaltensauffälligkeiten erhöht; Kinder aus Ländern, deren Bildungssysteme den

hiesigen Standard weit unterlaufen und die deswegen Gefahr laufen, dass ihnen eine Lernbehinderung attestiert wird. Aber ausländische Kinder sind keine homogene Gruppe von ihrer räumlichen Herkunft und ihrem kulturellen Kontext her, auch verändert sich die Zusammensetzung über die Zeit hinweg.

Aus der Erfahrung in der Analyse verschiedener Gemeinden wurde festgestellt, dass ein bestimmter, nicht zu vernachlässigender Teil der Sonderschulung «hausgemacht» ist, d. h. dass davon betroffene Kinder nicht zwingend eine solide und objektivierbare Diagnose bekommen, sondern sich in einem Graubereich befinden,

der sehr stark von subjektiven Faktoren abhängt. Dies wird durch zwei Tatsachen begünstigt:

- Mit zunehmender Individualisierung wird gleichzeitig die gesellschaftliche Toleranz für Abweichungen geringer. Eine extrem heterogene Klasse zu führen, die zudem gängige Hierarchien aufweicht, stellt sehr viel höhere Anforderungen an die Lehrpersonen. Eine Möglichkeit, dem zu begegnen, besteht darin, solche Kinder, die nicht in ein wie auch immer definiertes Schema passen, zu separieren und einer Sonderschulung zuzuweisen.
- In Krisenzeiten mit knappen Kassen öffentlicher Budgets und darauf folgenden Sparmassnahmen ist die Sonderschulung für viele Schulen die einzige Möglichkeit, zusätzliche, finanzielle Mittel zu akquirieren. Da Eltern Schweizer Kinder sich eher gegen unberechtigte Massnahmen wehren dürften oder Eltern ausländischer Kinder sich seltener dagegen auflehnen, dürfte das bei ausländischen Kindern sehr viel häufiger anzutreffen sein.

Von daher ist anzunehmen, dass solche sonderpädagogischen Diagnosen zunehmen, die keiner harten medizinischen Begutachtung unterliegen (wie z. B. eine Erblindung), sondern bei denen ein grösserer individueller Ermessensspielraum besteht (wie z. B. Verhaltensauffälligkeiten). Eine weitere Hypothese ist, dass dies hauptsächlich ausländische Kinder betrifft, weil diese einerseits eine höhere Affinität dazu haben und deren Diagnosen andererseits weniger oft in Frage gestellt werden dürften.

Datengrundlage und Begriffsbildung

Basis der folgenden Auswertungen bildet die Bildungsstatistik des Kantons Zürich (BISTA) der Jahre 2000 bis 2011¹, die sich nur auf den Kanton Zürich beziehen und dabei nur auf die Kinder, die im Kanton zur Schule gehen (d. h. nicht alle im Kanton Zürich wohnhaften sind berücksichtigt), und zwar vom 4. bis zum 16. Lebensjahr. Als bevölkerungsmässig grösster und in der Wirtschaftsleitung wichtiger Kanton sollten die Auswertungen zumindest trendmässig auch für die übrige Schweiz zutreffen.

Drei Gruppen von separierenden Massnahmen wurden unterschieden:

- Solche Kinder, bei denen eine korrespondierende eindeutige medizinische Diagnose (inklusive objektiver Tests) vorliegt, und Organe betroffen sind. Dazu zählen die Sinnesbehinderungen (Hörbehinderung, Sehbehinderung, mehrfache Sinnesschädigung), Cerebrale Lähmung, Körperbehinderung, Mehrfachbehinderung, Epilepsie, geistige Behinderung.
- Kinder, die nicht eindeutig diagnostizierbar sind, bei denen die Diagnosen umstritten sind, oder ein grösserer persönlicher Ermessensspielraum besteht: Verhaltensauffälligkeit, Lernbehinderung, psychische Erkrankung, Einschulungsklassen, Kleinklassen, Aufnahmeklassen, Stufenkindergarten.
- Da Ausländerkinder meistens nicht der (schweizer-)deutschen Sprache mächtig sind und daher eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, im sprachlichen Bereich Defizite zu haben, werden Sprachbehinderung, Sprachheilschule und Sprachheilkindergarten separat gezählt.

¹ Ich danke der Bildungsplanung des Kantons Zürich und Herrn Alfred Ulmer für die freundliche Überlassung der Daten.

Die Kinder der Bistakategorien «Vorübergehende Hospitalisierung» und «Kinder ohne Behinderung in Heim- und Sonderschulen» wurden nicht zu den Sonderschülerinnen gezählt, sondern jener Kategorie von Kindern zugerechnet, die keinen Sonderschulstatus hatten.

Alle Kinder, bei denen als Nationalität «Schweiz» stand, bilden eine Gruppe, alle anderen die Gruppe der Ausländer. Auch Deutsche und Österreicher werden unter den Ausländerinnen einbezogen, weil es hier mehr um den stigmatisierungsanfälligen Status von Ausländern geht als um das Verständnis einer einheimischen Sprache. Zur Ermittlung der Art der Sonderschuleinrichtung wurde die Variable «Bildungsart» bzw. «Schulart» verwendet. Diese erfasst das Ausbildungsprogramm des/der Lernenden, bei Heim- bzw. Sonderschulen wird mit diesem Merkmal die Art der Behinderung erhoben. Quoten sind immer auf das Gesamt der jeweiligen Population bezogen, also bei den Schweizer Kindern auf alle Schülerinnen Schweizer Nationalität, bei den Ausländern auf alle Schülerinnen mit nichtschweizer Nationalität.

Quote separierender Massnahmen

Der Anteil und die Anzahl an Kindern mit nichtschweizer Nationalität nehmen über die Jahre hinweg ab, von 26,5 % im Jahre 2000 auf 23,8 % im Jahre 2011, von 37 548 Kindern auf 34 747 Kinder. Die Anzahl der Kinder mit Schweizer Nationalität nimmt hingegen laufend zu, von 104 517 Kindern im Jahr 2000 auf 112 039 im Jahr 2011.

Die Quote separierender Massnahmen ausländischer Kinder lag und liegt in diesem Jahrtausend immer höher als diejenige bei den Schweizer Kindern. Bis 2004 war sogar mindestens jedes zehnte Kind davon betroffen (Abbildung 1). Die Quote war lange Zeit rund zweieinhalbmal so hoch wie diejenige bei Schweizer Kindern, aber die Kurven haben sich einander angenähert. Die hohe Quote ausländischer Kinder ist auf besondere Klassen (Einschulungs-, Aufnahme- und Kleinklasse) zurückzuführen. Mit der Abschaffung von Kleinklassen geht die Quote deutlich zurück, was bedeutet, dass ein Grossteil dieser Kinder erfolgreich integriert werden konnte. Dies gelang bei ausländischen Kindern sogar in einem grösseren Masse.

Abbildung 1:
Quote separierender Massnahmen von Kindern Schweizer und ausländischer Nationalität, 2000 bis 2011; Bistadaten

Kategorien separierender Massnahmen

Wie verteilt sich das nun auf die oben genannte Einteilung? Abbildung 2 zeigt die Verteilung in den drei Kategorien separierender Massnahmen. Gezählt wurde, wer mindestens einmal einer solchen Kategorie zugewiesen wurde. Nicht berücksichtigt wurde die Dauer der Zuweisung. 1,03 % der Schweizer Schülerinnen wurden über die 12 Jahre hinweg mindestens einmal einer «harten» Behinderung zugewiesen – gegenüber 1,59 % der Ausländer (Chi-Quadrat=197,66, $p = .000$; Residual: 14,1). Bei der Kategorie Sprache verhält es sich wie folgt: 0,84 % der Schweizer gegenüber 1,75 % Ausländer (Chi-Quadrat=565,26, $p = .000$; Residual: 23,8). Der grösste Unterschied allerdings besteht bei den «wei-

chen» Behinderungen: 5,46 % der Schweizerinnen gegenüber 15,29 % der Ausländer (Chi-Quadrat=9402,34, $p = .000$; Residual: 97,0). Die weichen separierenden Massnahmen in absoluten Zahlen über die Gesamtzeit hinweg gesehen: Es gibt 13 969 Schweizer Kinder, die mindestens einmal einer solchen Massnahme zugewiesen wurden. Dem gegenüber stehen 15 923 Kinder aus dem Ausland, was einem Anteil von 53,3 % aller Kinder mit weichen Massnahmen entspricht. Eher erstaunt, dass Kinder mit Sprachmassnahmen zu 54,1 % Schweizer Nationalität sind. Als Fazit ist zu ziehen: Je grösser der subjektive Spielraum der Diagnose ist, umso höher ist der Anteil der Ausländerkinder. Der Zuwachs ist dabei exponentiell, von 50 % zu 100 % bis zu 300 % mehr.

Abbildung 2:
Vergleich der Quoten separierender Massnahmen zwischen Schweizer und ausländischen Schülerinnen und Schülern in drei Sonderschulkategorien; Bistadaten

Ein Vergleich über die letzten Jahre hinweg (Abbildung 3) zeigt, dass die Häufigkeit der weichen Kategorien ziemlich stark abnimmt, dass aber die «harte» Kategorie separierender Massnahmen steigt. Hinsichtlich der Zuweisung zu sprachlichen Massnahmen verläuft die Entwicklung von schweizer und nichtschweizer Kindern parallel. Der Anteil an der «harten» Kategorie separierender Massnahmen nimmt bei Kindern ausländischer Nationalität stetig zu. Das ist ebenfalls bei schweizer Kindern

der Fall, aber in einem erheblichen geringeren Ausmass, die Schere öffnet sich. Bei der «weichen» Kategorie separierender Massnahmen ist bei beiden Gruppen ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen, der bei ausländischen Kindern durch den Wegfall der Kleinklassen sehr viel stärker ausgeprägt ist. Dieser Rückgang wird bei ausländischen Kindern durch einen Anstieg in der harten Kategorie teilweise wieder kompensiert, was bei schweizer Kindern nicht passiert.

Abbildung 3:
Verlauf der drei
Kategorien
separierender
Massnahmen für
schweizer und
ausländische
Schülerinnen
und Schüler,
2000 bis 2011;
Bistadaten

Lassen sich die festgestellten Veränderungen auf bestimmte Arten von Behinderungen zurückzuführen? Drei Gruppen interessieren besonders und sind zahlenmässig gross genug, um eine sinnvolle Darstellung zu erlauben. Ausgewählt werden Lernbehinderung, Verhaltensauffälligkeiten und Geistigbehinderung (zusammengefasst Schulbildungs- und Praktischbildungsfähige) (Abb. 4).

Verhaltensauffälligkeiten haben sich über die 12 Jahre hinweg auf niedrigem Niveau bei Kindern mit ausländischer Natio-

nalität verdreifacht, lagen bis 2006 jedoch unter denen von schweizer Kindern. Bei Lernbehinderungen beträgt der Anstieg bei ausländischen Kindern rund das Zweieinhalbfache, ab 2010 übertrifft der Anteil sogar denjenigen schweizer Kinder, die einen relativ gleich bleibenden Anteil aufweisen. Besonders markant ist der Anstieg bei der Geistigbehinderung: bei den Schweizerinnen ist er 2011 um das 1,76-fache des Wertes von 2000 angestiegen, bei den Ausländern um das 3,57-fache.

Abbildung 4:
Verlauf der Quote
der Jahre 2000
bis 2011 der drei
Kategorien Lern-
behinderung,
Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Geis-
tigbehinderung
für schweizer
und ausländische
Schülerinnen und
Schüler; Bistadaten

Um die Zuweisungshypothese zu überprüfen wird geschaut, welche Massnahme den Kindern mit geistiger Behinderung vor deren erster Einstufung als geistigbehindert zugewiesen wurde (Tabelle 1, nächste Seite). Dabei zeigt sich, dass ausländische Kinder zu einem höheren Anteil vorher eine andere Massnahme als geistige Behinderung hatten: bei schulbildungsfähiger Geistigbehinderung sind es 67,6 % gegenüber 57,2 % bei schweizer Kindern, bei praktischbildungsfähiger Geistigbehinderung lauten die Zahlen 33,7 % für ausländische Kinder gegenüber 23,4 % bei schweizer Kindern. Ein hoher Anteil geistiger Behinderung entsteht sozusagen während der schulischen Entwicklung des Kindes und nicht von Geburt an.

Diskussion

Es zeigt sich, dass ausländische Kinder sehr viel häufiger einer weichen Kategorie separierender Massnahmen zugewiesen werden, was bedeutet – da solchen Zuweisungen ein grosser subjektiver Ermessensspielraum zugrunde liegt – dass kein objektiver Grund vorliegt und diese Kinder durch solche Massnahmen separiert werden können.

Der Verdacht liegt nahe, dass Kinder ausländischer Nationalität verstärkt allein aufgrund der nichtschweizer Nationalität einer Massnahme zugewiesen werden, sie also doppelt separiert werden. Teilweise ist dies sicher aufgrund ihrer Herkunft (z. B. aus Krisengebieten oder aus wirtschaftlicher Notlage) und mit der Adaptation an hiesige Verhältnisse auch objektiv erklärbar. Darüber hinaus gibt es einen Anteil, der damit nicht begründet werden kann und mit Diskriminierung und Ausgrenzung zu tun hat, mit denen Ausländer generell zu rechnen haben. Eher besorgniserregend ist der steigende Anteil an geistiger Behinderung.

Tabelle 1: Separierende Massnahmen, bevor dem Kind das erste Mal die Massnahme «Geistigbehindert» zugewiesen wurde

			Andere Mass- nahme	Geistig- behinderung (schul- bildungsfähig)	Geistig- behinderung (praktisch- bildungsfähig)	keine Schule besucht	Total
Schweiz	Geistigbehinderung (schulbildungsfähig)	Anzahl	678	255	27	226	1186
		%	57,2 %	21,5 %	2,3 %	19,1 %	100,0 %
	Geistigbehinderung (praktischbildungsfähig)	Anzahl	116	10	266	104	496
		%	23,4 %	2,0 %	53,6 %	21,0 %	100,0 %
Ausland	Geistigbehinderung (schulbildungsfähig)	Anzahl	628	156	7	138	929
		%	67,6 %	16,8 %	0,8 %	14,9 %	100,0 %
	Geistigbehinderung (praktischbildungsfähig)	Anzahl	90	6	102	69	267
		%	33,7 %	2,2 %	38,2 %	25,8 %	100,0 %

Hier überrascht der hohe Anteil an Kindern mit geistiger Behinderung, der wie aus dem «Nichts» entsteht, bei ausländischen Kindern immerhin zwei Drittel. Auf diese Tatsache muss die Forschung verstärkt gerichtet werden und generell im Bildungssystem das Bewusstsein und die Sensibilität verbessert werden, welche Zuweisungsprozesse dahinter stecken. Jedenfalls liegt hier ein ungeahntes Sparpotential.

*Dr. Achim Hättich
Departement Weiterbildung,
Forschung und Dienstleistungen
Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
achim.haettich@hfh.ch*